

**servicio
navarro
de empleo**

FCT0049 - ChatGPT e Inteligencia Artificial

**Catálogo
de Especialidades
Formativas**

FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

FCT0049 - ChatGPT e Inteligencia Artificial

Objetivo General

El objetivo general es proporcionar a los participantes un conocimiento sólido y completo sobre los fundamentos, el funcionamiento, los desafíos y las aplicaciones de la inteligencia artificial y específicamente del modelo de lenguaje ChatGPT.

A lo largo de los tres módulos formativos, los participantes adquirirán una comprensión profunda de cómo la inteligencia artificial, en particular ChatGPT, se aplica en diversos sectores, así como las implicaciones éticas y prácticas de su integración en proyectos y aplicaciones reales.

Objetivos específicos

1. Comprender los conceptos básicos de la inteligencia artificial, incluyendo los diferentes tipos de IA y su funcionamiento.
2. Analizar en detalle cómo opera ChatGPT y cómo se entrena y ajusta el modelo de lenguaje.
3. Reconocer las aplicaciones y avances más recientes de ChatGPT en diversos sectores y entender cómo podría ser el futuro de la IA.
4. Realizar casos de estudio y proyectos prácticos que involucren la implementación de ChatGPT.
5. Evaluar consideraciones éticas y de privacidad relacionadas con la integración de ChatGPT en aplicaciones web y móviles.
6. Personalizar modelos de lenguaje para abordar casos específicos y optimizar su rendimiento mediante ajuste de hiperparámetros.
7. Integrar ChatGPT de manera efectiva en proyectos y aplicaciones reales, incluidas plataformas web y móviles.

Relación de Módulos de Formación

Módulos Formativos	Unidades Formativas	H. UA	H. MF
Módulo 1: Fundamentos de inteligencia artificial y ChatGPT	Introducción a la Inteligencia Artificial	2	10
	Tipos de Inteligencia Artificial	2	
	Funcionamiento de ChatGPT	2	
	Procesamiento del lenguaje natural (NLP)	2	
	Entrenamiento y <i>fine-tuning</i> de modelos de lenguaje	2	

Relación de Módulos de Formación

Módulos Formativos	Unidades Formativas	H. UA	H. MF
Módulo 2: Desafíos y avances en inteligencia artificial (AI)	Aplicaciones de ChatGPT en diferentes sectores	2	30
	Avances recientes en IA y ChatGPT	8	
	El futuro de la IA: tendencias y perspectivas	5	
	Casos de estudio y proyectos prácticos con ChatGPT	10	
	Integración de ChatGPT en Bing	3	
	Consideraciones éticas y de privacidad en la integración de ChatGPT en un navegador web	2	

Relación de Módulos de Formación

Módulos Formativos	Unidades Formativas	H. UA	H. MF
Módulo 3: Aplicaciones prácticas de ChatGPT	Superalineación en la Superinteligencia	4	20
	Implementación de ChatGPT en proyectos reales: guía paso a paso	4	
	Herramientas y plataformas para trabajar con ChatGPT	4	
	Creación y personalización de modelos de lenguaje para casos específicos	4	
	Optimización del rendimiento de ChatGPT: ajuste de hiperparámetros	2	
	Integración de ChatGPT en aplicaciones web y móviles	2	
Duración horas totales de la Acción Formativa			60